

УДК 343.9

Гольдберг Наталія Олександрівна –

кандидат юридичних наук
доцент кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету Національного авіаційного університету
ORCID id 0000-0003-1624-1944

Nataliia O. Holdberh –

candidate of juridical sciences,
Associate Professor of the Department of Criminal Law and Procedure,
Law Faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Av., Kyiv, 03058, Ukraine)
ORCID id 0000-0003-1624-1944

Урланова Олеся Ярославівна –

аспірантка Київського університету права
НАН України
ORCID id 0009-0003-5839-5383

Olesia Ya. Urlapova –

PhD student,
Kyiv University of Law of National Academy of Sciences of Ukraine
(7 A Akademika Dobrokhotova Street, Kyiv, 03142, Ukraine)
ORCID id 0009-0003-5839-5383

Способи вчинення шахрайства з нерухомістю

У статті розглядаються різні способи вчинення шахрайства з нерухомістю. Проаналізовано основні методи, які застосовують шахраї для обману громадян, зокрема підробку документів, використання фальшивих посвідчень та інші хитрощі. Особлива увага приділяється аналізу правових підходів до трактування способів вчинення кримінального правопорушення та визначенню ключових характеристик, які допомагають ідентифікувати та попереджати такі правопорушення. Метою статті є розгляд різних підходів до трактування способів вчинення кримінального правопорушення, представлених у юридичній літературі, а також надання характеристики деяких способів здійснення шахрайства з нерухомістю громадян.

Ключові слова: нерухомість, шахрайство, способи вчинення кримінальних правопорушень, підробка документів, сфера будівництва, кримінальне правопорушення.

N.O. Holdberh, O.Ya. Urlapova Ways of Committing Real Estate Fraud

The article discusses various ways of committing real estate fraud. The author analyzes the main methods used by fraudsters to deceive citizens, including forgery of documents, use of false identities and other tricks. Particular attention is paid to the analysis of legal approaches to the interpretation of the methods of committing a criminal offense and to the identification of key characteristics which help to identify and prevent such offenses. The purpose of the article is to review various approaches to the interpretation of the methods of committing a criminal offense presented in the legal literature, and also to characterize some of the methods of committing real estate fraud.

The article notes that the problem of real estate fraud is one of the most pressing and complex in modern society. As real estate values increase and interest in investing in this area grows, fraud cases are becoming more frequent and sophisticated. The importance of this topic stems from the fact that real estate fraud can cause

significant material damage and jeopardize the stability of the real estate market. The main problem is the variety of methods used by fraudsters to achieve their goals.

The author concludes that the analyzed methods of real estate fraud indicate a large number of methods used by criminals to illegally seize other people's property. The most common are forgery of documents, deception regarding the characteristics of the property, entering into invalid agreements on equity participation in construction and illegal sale of unfinished projects. The reasons for the success of such fraudulent schemes are often the low level of legal literacy and lack of attention of citizens. To prevent such actions, it is important to raise public awareness of potential risks and call for a more thorough review of all documents and terms of transactions. The introduction of a mandatory notarized form for real estate transactions could be an effective step in the fight against fraud, providing an additional level of protection for owners' rights. At the same time, it is important to take both preventive measures and actions in the event of fraudulent actions already committed.

Keywords: *real estate, fraud, methods of committing criminal offenses, forgery, construction industry, criminal offense.*

Постановка проблеми. Проблема шахрайства у сфері нерухомості є однією з найактуальніших і найскладніших у сучасному суспільстві. Зі збільшенням вартості нерухомості та зростанням інтересу до інвестування в цю сферу, випадки шахрайства стають дедалі частішими та витонченішими. Важливість цієї теми зумовлена тим, що шахрайство з нерухомістю може завдати значних матеріальних збитків і поставити під загрозу стабільність ринку нерухомості. Основна проблема полягає в розмаїтті методів, які використовують шахраї для досягнення своїх цілей. Серед них можна виокремити підробку документів, використання підставних осіб, продаж однієї й тієї самої нерухомості кільком покупцям, а також маніпуляції з правами на власність. Ці злочинні схеми часто є результатом недостатнього правового захисту, слабого контролю з боку державних органів і недостатньої поінформованості громадян про можливі ризики.

Необхідно провести детальний аналіз існуючих способів шахрайства з нерухомістю, щоб виявити найуразливіші місця в правовій і соціальній системі, а також розробити ефективні заходи для їх запобігання. Розгляд цієї проблеми допоможе поліпшити законодавство, підвищити рівень безпеки угод з нерухомістю та знизити кількість жертв шахраїв. Таким чином, дослідження способів вчинення шахрайства з нерухомістю є вкрай важливим для забезпечення прозорості та безпеки на ринку нерухомості, а також для захисту прав та інтересів громадян.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній літературі вивченню криміналістичної характеристики кримінального правопорушення та його структурних елементів

приділяли увагу відомі науковці, такі як В. П. Бахін, Р. С. Белкін, П. Д. Біленчук, І. О. Возгрін, О. В. Волохова, В. К. Гавло, Ю. В. Гаврилін, Г. І. Грамович, Л. Я. Драпкін, В. Ф. Єрмолович, Г. Г. Зуйков, В. П. Корж, В. Г. Танасевич, М. П. Яблоков та інші. Дослідженням криміналістичної характеристики шахрайства у сфері нерухомості, зокрема способів вчинення таких кримінальних правопорушень, займалися науковці: Є. В. Белов, В. В. Малигіна, Х. М. Михайлова, Н. В. Павлова, В. В. Сінкевич, О. В. Шаров та інші, які внесли значний внесок у розробку цієї проблематики.

Метою статті є розгляд різних підходів до трактування способів вчинення кримінального правопорушення, представлених у юридичній літературі, а також надання характеристики деяких способів здійснення шахрайства з нерухомістю громадян.

Виклад основного матеріалу. Спосіб вчинення шахрайства має важливе значення для практики застосування кримінально-правових норм, не кажучи вже про науку кримінального права.

Так, І. Осипенко та Д. Кокоша зазначають, що «останнім часом в Україні шахрайство набуло поширення і характеризується зміною форм, видів і способів. Боротьба з цим видом злочинів є актуальною проблемою в діяльності правоохоронних органів. Пояснюється це тим, що шахрайство традиційно має високу латентність – далеко не всі потерпілі звертаються до правоохоронних органів з заявами про вчинення відносно них шахрайських дій. З економічними перетвореннями в країні, розвитком ринкових відносин пов'язано проникнення шахрайства до сфери

підприємницької діяльності: інвестиційної, довірчої, страхової, банківської [1, с. 50].

Способи шахрайства включають в себе такі засоби та методи, які роблять обман настільки переконливим, що жертва щиро довіряє злочинцю, що в результаті призводить до передачі майна.

Спосіб вчинення кримінального правопорушення, відображений у слідах-наслідках, є надзвичайно важливим джерелом інформації про саме правопорушення і поведінку злочинця. Це пов'язано з тим, що кожне кримінальне правопорушення залишає певні сліди, які є наслідком дій злочинця. Ці сліди можуть бути як матеріальними, так і нематеріальними, і вони дають змогу слідчим отримати цінну інформацію про спосіб вчинення протиправних дій, застосовані засоби та методи, а також про особливості поведінки злочинця.

Аналізуючи ці сліди, можна відновити послідовність подій, виявити ключові моменти вчинення кримінального правопорушення, а також зрозуміти мотиви та цілі злочинця. Крім того, сліди-наслідки допомагають ідентифікувати конкретні особливості поведінки злочинця, що може бути корисним для його розшуку та подальшого переслідування. Таким чином, спосіб вчинення кримінального правопорушення, зафіксований у слідах-наслідках, є критично важливим джерелом відомостей, яке дозволяє глибше зрозуміти природу протиправних дій і розкрити його обставини.

Цю позицію підтримує й О. В. Ткач, який вважає, «що спосіб вчинення злочину, який відбивається у слідах-наслідках є важливим джерелом відомостей про злочин і злочинну поведінку суб'єкта» [2, с. 319].

Різними є позиції науковців і з приводу структури способу вчинення злочину. Між тим, не вдаючись до тривалих дискусій, наполягаємо на тому, що, при шахрайських посяганнях на права громадян відносно об'єктів нерухомості, особливо з боку ЗУ, має місце повноструктурний варіант способу. Специфіка вчинення злочину даної категорії унеможливорює заволодіння майном (грошима) або правом на нерухомість, без попередньої підготовки. Приховування ж шахрайських дій та фальсифікація доказів становить систему забезпечення

«життєдіяльності» ЗУ, та є одночасно формою протидії розслідуванню [3, с. 33].

Як зазначає О.В. Дикий, «залежно від сфери вчинення шахрайства у сфері обороту житлової нерухомості можна виділити дві великі групи: шахрайства в разі оренди житла та шахрайства під час укладення інших договорів цивільно-правового характеру» [4, с. 36].

Наприклад, І. М. Попова, досліджуючи способи вчинення шахрайств, пов'язаних із інвестуванням коштів в будівництво житла, дотримується принципу розподілу всіх незаконних дій, залежно від складових етапів цього процесу. На її думку, «класифікація шахрайських дій має вирішити завдання розподілу всієї сукупності злочинних зазіхань на взаємопов'язані ланцюги, що перебувають в ієрархічній підпорядкованості: 1) шахрайства на етапі залучення коштів інвесторів без наміру виконувати взяті зобов'язання щодо будівництва житла; 2) шахрайства, що вчиняють на етапі виконання взятих зобов'язань стосовно будівництва житла; 3) шахрайства, що вчиняють на етапі введення об'єкта будівництва в експлуатацію» [5, с. 85].

У свою чергу, Н.О. Опанасенко при дослідженні способів вчинення шахрайства у сфері будівництва, вчиненого організованими злочинними групами, виділила у способи такі дії: «1) укладення попереднього договору про резервування квартири, який фактично не дає право інвестору на одержання житла після завершення будівництва; 2) укладення неправомірної угоди щодо інвестування житлового будівництва за відсутністю необхідної дозвільної документації; 3) внесення до договору інвестування житлового будівництва неправдивих відомостей щодо об'єкта інвестування; 4) укладання додаткових угод про внесення змін до основного договору інвестування будівництва; 5) приховування стійкої фінансової неспроможності юридичної особи; 6) здійснення подвійного продажу квартири в об'єкти житлового будівництва тощо» [6, с. 9].

Варто погодитися з висновком К.О. Чередник, що «аналіз способів вчинення шахрайства на вторинному ринку нерухомості показав, що, як і на первинному ринку, більшість дій виконується потерпілим на добровільній основі. Знаходячись під впливом омани і

помилково вважаючи, що він діє згідно власних інтересів, потерпілий передає майно, право на нерухомість іншій особі» [7, с. 37].

Д.А. Птушкін переконаний, що «інформація щодо кожного способу дає змогу отримати уявлення про подію, характер поведінки злочинця та її відображення у вигляді слідів і, відповідно, визначити оптимальні шляхи вирішення завдань кримінального судочинства» [7, с. 210].

Способи шахрайства з нерухомістю різноманітні. У зв'язку з цим практичний інтерес становить аналіз наявних схем шахрайства.

Один із найпоширеніших способів шахрайства з нерухомістю є надання псевдо-мікрофінансовими організаціями грошових позик під «заставу» нерухомості. Насправді ж оформляється договір купівлі-продажу нерухомості. Недобросовісні кредитори замість договору застави підписують із позичальниками договір купівлі-продажу. Такі компанії розміщують оголошення, пропонуючи фізичним особам отримати позику під заставу нерухомості.

Шахрайство у сфері нерухомості часто відбувається щодо вразливих категорій громадян. Зокрема, жертвами подібних махінацій стають люди зі шкідливими звичками, такими як алкоголізм або наркоманія, а також ті, хто страждає на психічні захворювання. Злочинці цілеспрямовано обирають осіб, які перебувають у скрутному матеріальному становищі, оскільки вони більш схильні погоджуватися на сумнівні оборудки, щоб отримати гроші. Крім того, шахраї часто націлюються на людей похилого віку, які можуть бути менш обізнані про юридичні тонкощі та більш довірливі. Також жертвами стають особи, які перебувають в інших несприятливих соціально-економічних умовах, оскільки їхня вразливість робить їх легкою здобиччю для недобросовісних осіб.

Шахрайство у сфері нерухомості часто здійснюється через підробку документів. Злочинці використовують різні схеми, щоб підробити необхідні папери і незаконно заволодіти чужою власністю. У хід ідуть фальшиві судові рішення, генеральні довіреності, заповіти та договори дарування. Ці підроблені документи створюються з метою переконати реєстраційні органи та нотаріусів у законності угоди, хоча насправді вона є

фіктивною. Жертви можуть навіть не підозрювати, що їхнє майно переоформляється на інших осіб, поки не стає надто пізно. Часто такі махінації відбуваються без відома власника нерухомості, особливо якщо він тривалий час відсутній або перебуває у вразливому стані, наприклад, унаслідок залежності від алкоголю або наркотиків. У результаті власник, який нічого не підозрює, може раптово опинитися позбавленим свого житла.

При цьому шахраї підробляють такі документи: документи, що посвідчують особу (паспорт) (підробка відбувається шляхом переклеювання фото власника паспорта або підробки бланка повністю); договір купівлі-продажу, у тому числі нотаріально посвідчені договори купівлі-продажу; часто злочинці займаються підробкою нотаріальних довіреностей (для цього вони використовують технічні засоби друку або крадуть бланки у чинних нотаріусів і тих, хто вже склав свої повноваження); шахраї часто за допомогою технічних засобів здійснюють підробку свідоцтва про право власності на нерухомість.

Д.А. Птушкін зазначає, що «під час вчинення шахрайства без відома законного власника нерухомості здійснюється підроблення довіреності на право розпорядження нерухомістю та оформлення договору купівлі-продажу квартири без участі та відома власника, при цьому (за змовою з певними структурами) випишують останнього з квартири» [7, с.208].

Шахрайство, пов'язане з введенням в оману щодо об'єкта нерухомості, є поширеним методом обману. Шахраї надають неправдиву інформацію про характеристики та стан нерухомості, щоб ввести потенційних покупців або орендарів в оману. Наприклад, вони можуть завищувати площу об'єкта, приховувати наявність серйозних недоліків або проблем, як-от несанкціоновані споруди, юридичні обтяження або заборгованості з комунальних платежів.

Також шахраї можуть представляти фальшиві документи, що підтверджують право власності, або підробляти дозвільні папери на будівництво та експлуатацію. Іноді вони показують потенційним покупцям або орендарям нерухомість, яка насправді не належить їм або вже продана іншій особі. Трапляються випадки, коли шахраї орендують квартиру на короткий термін, а потім здають її в оренду кільком людям

одночасно, збираючи з них гроші та зникаючи. Введення в оману щодо об'єкта нерухомості часто відбувається з використанням різних хитрощів і психологічних прийомів. Шахраї можуть створювати видимість терміновості угоди, стверджуючи, що є інші зацікавлені покупці, або пропонувати надто привабливі умови, щоб змусити жертву ухвалити рішення швидко і без належної перевірки. У підсумку жертва опиняється в ситуації, коли гроші сплачено, а реальна вартість або стан об'єкта значно гірший за заявлений, або ж об'єкт зовсім не передається у власність чи оренду.

Шахрайство у сфері нерухомості також часто вчиняється через укладення завідомо нікчемних договорів про пайове будівництво та незаконний продаж об'єктів незавершеного будівництва. Шахраї залучають потенційних покупців, пропонуючи вкласти в будівництво житлового комплексу або іншого об'єкта нерухомості на стадії його зведення. Вони укладають із клієнтами договори про пайову участь, які від самого початку не мають юридичної сили. Такі договори можуть бути складені з порушеннями законодавства, не містити обов'язкових умов або включати неправдиву інформацію. Покупці, не підозрюючи про недійсність договорів, вкладають значні суми грошей, розраховуючи отримати в майбутньому квартири або інші об'єкти нерухомості.

Крім того, шахраї можуть займатися незаконним продажем об'єктів незавершеного будівництва. Вони пропонують придбати споруджані квартири або приміщення, які за фактом не мають необхідних дозволів на будівництво або вже продані іншим особам. Найчастіше такі об'єкти можуть бути проблемними, наприклад, мати судові заборони на будівництво або не відповідати будівельним нормам і вимогам. Шахраї можуть продавати один і той самий об'єкт кільком покупцям одночасно, збираючи з них гроші і зникаючи. У результаті жертви опиняються без грошей і без нерухомості, оскільки угоди визнаються недійсними. Іноді шахраї навмисно затягують будівництво, створюючи видимість роботи на об'єкті, щоб довше утримувати гроші інвесторів.

Таким чином, жертви подібних схем залишаються в складній ситуації, коли вкладені кошти неможливо повернути, а обіцяні об'єкти нерухомості так і не збудовано або їх не можуть передати у власність через юридичні та технічні проблеми.

На сьогоднішній день дуже розповсюджені випадки вчинення шахрайських дій, які пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності та наданням послуг. Якщо раніше спостерігалася хвиля кримінальних правопорушень, пов'язаних зі здійсненням ріелтєрської діяльності, то у зв'язку з посиленням регулювання угод із частками нерухомого майна категорія таких правопорушень звелася до досить простої схеми, пов'язаної зі зловживанням довірою. Зокрема, після розрахунку за квартиру ріелтор не повертає грошові кошти колишньому власнику.

Висновки. Проаналізовані способи шахрайства з нерухомістю свідчать про велику кількість методів, якими зловмисники користуються для незаконного заволодіння чужим майном. Найпоширенішими є підробка документів, обман щодо характеристик об'єкта нерухомості, укладення недійсних договорів про долеву участь у будівництві та незаконний продаж незавершених об'єктів.

Причинами успішності таких шахрайських схем часто стають низький рівень юридичної грамотності та недостатня уважність громадян. Для запобігання подібним діям важливо підвищувати обізнаність населення про потенційні ризики та закликати до більш ретельної перевірки всіх документів і умов угод. Запровадження обов'язкової нотаріальної форми для угод з нерухомістю може стати ефективним кроком у боротьбі з шахрайством, забезпечуючи додатковий рівень захисту прав власників. Водночас, важливо вживати заходів як превентивного характеру, так і дій у випадку вже здійснених шахрайських дій.

Список використаних джерел:

1. Осипенко І., Кокоша Д. Способи вчинення шахрайства в сучасних умовах. Ukraine – EU. *Innovations in Education, Technology, Business and Law*. 2018. С. 50-53.
2. Ткач О.В. Спосіб вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики порушень недоторканості приватного життя. *Форум права*. 2015. № 1. С. 318–322: URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/и FP_index.htm_2015_1_52.pdf.
3. Чередник К. О. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства на ринку нерухомості: монографія. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. 244 с.
4. Дикий О.В. Характеристика способів вчинення шахрайств в сфері обороту житлової нерухомості. *Часопис Академії адвокатури України*. 2014. Т. 7. № 2 (23).
5. Попова І.М. Розслідування шахрайств, пов'язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.09. Нац. акад. внутр. справ. К., 2011. 250 с.
6. Опанасенко Н.О. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування шахрайства, вчиненого організованими злочинними групами у сфері житлового будівництва: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.09. Академія адвокатури України. Київ., 2018. 20 с.
7. Птушкін Д.А. Способи вчинення шахрайств щодо об'єктів нерухомого майна громадян та їх вплив на особливості розслідування. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*, 2016. Серія ПРАВО. Випуск 41. Том 3. С. 206-210.

References:

1. Osypenko I., Kokosha D. Sposoby vchynennia shakhraistva v suchasnykh umovakh. Ukraine – EU. *Innovations in Education, Technology, Business and Law*. 2018. S. 50-53.
2. Tkach O.V. Sposib vchynennia zlochynu yak element kryminalistychnoi kharakterystyky porushen nedotorkanosti pryvatnoho zhyttia. *Forum prava*. 2015. № 1. S. 318–322: URL: http://nbuv.gov.ua/jpdf/y FP_index.htm_2015_1_52.pdf.
3. Cherednyk K. O. Teoretychni zasady metodyky rozsliduvannia shakhraistva na rynku nerukhomosti: monohrafiia. Kherson: Vydavnychiy dim “Helvetyka”, 2020. 244 s.
4. Dykyi O.V. Kharakterystyka sposobiv vchynennia shakhraistv v sferi oborotu zhytlovoi nerukhomosti. *Chasopys Akademii advokatury Ukrainy*. 2014. T. 7. № 2 (23).
5. Popova I.M. Rozsliduvannia shakhraistv, pov'iazanykh iz zaluchenniam koshtiv hromadian na budivnytstvo zhytla: dys. ... kand. yuryd. nauk. 12.00.09. Nats. akad. vnutr. sprav. K., 2011. 250 s.
6. Opanasenko N.O. Kryminalistychna kharakterystyka ta osnovni polozhennia rozsliduvannia shakhraistva, vchynenoho orhanizovanymy zlochynnymy hrupamy u sferi zhytlovoho budivnytstva: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. 12.00.09. Akademiia advokatury Ukrainy. Kyiv., 2018. 20 s.
7. Ptushkin D.A. Sposoby vchynennia shakhraistv shchodo ob'iektiv nerukhomoho maina hromadian ta yikh vplyv na osoblyvosti rozsliduvannia. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu*, 2016. Serii PRAVO. Vypusk 41. Tom 3. S. 206-210.